

У СУСРЕТ ИЗБОРИМА У САНУ 2024
(Неке поучне лекције из недавне историје избора у САНУ)

КОЛО ВОДЕ ДЕЛИЈЕ СВИ ИЗ АКАДЕМИЈЕ

*Коларићу, Панићу,
плетемо се самићу.
Сами себе заплићемо,
да л' ћемо да отплићемо?*

ПРОЛОГ: Академик Милосав - Мило Марјановић (1931-2023), **У СУСПРЕТ
ИЗБОРИМА У САНУ** (07.01.2012 - <https://zenodo.org/record/4780750>):

«Са новом 2012. годином улазимо у период избора у нашој Академији. Тај период је време нашег великог преиспитивања, јер није само важно да ће то бити подмлађивање наше цењене институције, него ћемо тим путем настојати да она добије нове чланове који су најкреативнији и најрепрезентативнији у подручјима у којим их бирамо. Наша Академија има врло сложену структуру - у њој су поред природних наука и математике, хуманистичке дисциплине, медицинске и техничке науке и више грана уметности, па наше опредељивање за кандидате мора се ослањати на мишљење наших колега у свим овим дисциплинама. Поверење се може очекивати од свих нас, а одговорност од оних који буду представљали кандидате за нове чланове. Моја намера није да овде износим било каква правила вредновања . Насупрот томе, окренућу се сагледавању науке и уметности у дугим историјским токовима, као велике духовне авантуре да се свет спозна и учини бољим и лепшим. Моји погледи су, наравно, ограничени мојом образованошћу, а и струком којој припадам, али се надам да ће често бити исти и са погледима људи из других струка. Ако кажем да ван тога немам никакву другу претензију, тада такође морам рећи да нипошто не подлежем неким вредновањима које доноси једно време и једно схватање науке као масовне културе, а што је тако доводи у положај који јој тим путем насилно намећу владајуће политичке елите...»

Beograd, Miro Vuksanovic (04.05.1944)- **akademik i urednik zbornika, o
clanstvu u SANU**

36 views Feb 7, 2023(7.11.2023) <https://www.youtube.com/watch?v=nggTs7sqq-U>

"БЕСМРТНИЦИ?!"

«Ако се у слободним разговорима за академике каже да су бесмртници, та давно смишљена метафора значи да такво часно звање траје доживотно и да га академици могу изгубити у готово незабележеним случајевима. Није неважно, у садашњим приликама нарочито, што такво чланство, стечено након доследног дугогодишњег рада и након строге изборне процедуре, доноси привилегије и остаје као водеће друштвено признање. Али, важно је рећи, да се у јавности више о томе говори, него о пословима и моралним обавезама чланова сваке националне академије. То није необично. Лакше се види и теже подноси оно што је неко добио, но што се с пажњом гледају и признају туђи успеси који су стечени по заслуги и природном реду ствари.»

„Земаљско је за малена царство,
а Небеско увек и довека!“

Чланови САНУ ће следеће године, као један од својих најважнијих послова, имати да припреме и обаве изборе за нове чланове Академије (дописне, редовне и иностране). Пре него што пређем на *конкретику* одабрао сам да изложим погледе на то каква је, или би требало да буде, улога и место академије/академика у нашем друштву онако како су је видели (виде) двојица академика, двојица академијиних *аксакала*, у време кад су иза себе имали осам деценија животног и радног искуства:

(академик Марјановић - 2012)

- "период (*избора*) је време нашег великог преиспитивања, јер није само важно да ће то бити подмлађивање наше цењене институције, него ћемо тим путем настојати да она добије нове чланове који су најкреативнији и најрепрезентивнији у подручјима у којим их бирамо";
- "(*очекивати*) одговорност од оних који буду представљали кандидате за нове чланове";
- "сагледавање науке и уметности у дугим историјским токовима, као велике духовне авантуре да се свет спозна и учини бољим и лепшим";
- "(*мора се рећи*) да се нипошто не сме подлећи неким вредновањима које доноси једно време и једно схватање науке као масовне културе, а што је тако доводи у положај који јој тим путем насилно намећу владајуће политичке (*и научно-политичке*) елите";

(академик Вуксановић - 2023)

- "за академике (*се*) каже да су бесмртници, (*а*) та давно смишљена метафора значи да такво часно звање траје доживотно и да га академици могу изгубити у готово незабележеним случајевима";
- "такво чланство, стечено након доследног дугогодишњег рада и након строге изборне процедуре, доноси привилегије и остаје као водеће друштвено признање";
- "у јавности више о томе говори, него о пословима и моралним обавезама чланова сваке националне академије";

- "Лакше се види и теже подноси оно што је неко добио, но што се с пажњом гледају и признају туђи успеси који су стечени по заслуги и природном реду ствари".

Маја месеца 2021. године, пред само утврђивање листе кандидата за Изборну скупштину САНУ обратио сам се академицима текстом:

"Сорошеви леминзи - ситни глодари из породице хрчкова чопоративно нагрнули у САНУ" , 28/05/2021 ([Između sna i jave](#)),

у коме сам у, на самом почетку, изложио моје тадашње мотиве за припремање и слање тог текста:

"Обраћам вам се поводом редовног изборног циклуса крајем ове године за нове чланове САНУ са једином жељом да, у складу са својим могућностима и знањем, помогнем да се открију нерегуларности које су овај посао до сада пратиле и да на тај начин, бар *зерицу*, допринесем да се САНУ заштити од најезде „сорошевских леминга“ (ситни глодари из породице хрчкова) који су чопором нагрнули у Академију. ‘Храброст’ да се одлучим на овакав, наизглед нескроман, поступак дао ми је осећај који сам стекао пратећи рад Академије последњих пет година, да часни људи у њој, а није их мали број, зазиру од јавног и искреног изношења својих ставова који су супротни ставовима и акцијама које намећу челници из Извршног одбора и Председништва САНУ чије деловање би се могло карактерисати као: Хајдучко, потајничко и чак пучистичко (Одељење друштвених наука). У таквом понашању предњачи четворка: Владимир С. Костић, Зоран В. Поповић, Стеван Пилиповић и Коста Чавошки (свака сличност са *“Четворочланом бандом”* вођа кинеске *Велике пролетерске културне револуције* је случајна, осим можда недовољне писмености академика Стевана Пилиповића)..."

Пошто сам се, непозвано, неочекивано и нежељено, а по некима и претенциозно и дрско, умешао својим примедбама на избор неколико кандидата са изборне листе за Изборну скупштину САНУ 04.11.2021. године, које су изазвале неодмерене/недоличне реакције одређених академика и неких академијиних института, бејех принуђен да у току 2022. и 2023. године прионом на посао и систематизујем своја опажања и резултате истраживања у вези са радом, понашањем и деловањем академика у току прошлог изборног и пост-изборног процеса (а и неких ранијих избора) са намером да упознам и упозорим академике, и мало ширу научну јавност, на евидентне недостатке, пристрасност и неозбиљност приступа избору нових чланова. А, све то са циљем да евентуално покушамо, сви заједно, да одговоримо на питање: да ли су, како и колико звања неких академика *"стечена по заслуги и природном реду ствари"*?

Напомињем да сам своје бављење изборима у САНУ планирао да завршим почетком 2022. године. Ову моју почетну намеру спречиле су неразумне реакције и лажне оптужбе тадашњег Председника САНУ, и с њим повезаних лица, који су

се наоштрили и већ од фебруара месеца 2022. године организовали да ми у судским споровима (четири парнична поступка и један преткривични поступак до сада) нанесу ненадокнадиву материјалну штету због наводних повреда "угледа и части" (Стеван Пилиповић, Миодраг Ј. Михаљевић и Математички институт САНУ који у четири парнична поступка потражују од мене око 60.000,00 евра за "душевне боли" нанете им мојим јавно објављеним есејима и књигама) и једном ЛАЖНОМ кривичном пријавом (због наводног "излагања порузи оштећеног (Миодрага Ј. Михаљевића) због његове националне припадности" и наводног "прогона (истог) оштећеног и угрожавања његовог личног живота и сигурности"). Није ми ништа друго преостало него да се њима, и судским споровима, веома детаљно позабавим у току целе 2022. и 2023. године (видети Литературу која је доступна на интернету: *Prilog br. 1- FRV Izbori u SANU 2021 (i oko njih) LINKOVI.docx*). Сећање на руску пословицу: "**Нет худа без добра**" - "**Нема зла без добра**" ("**April showers bring May flowers**"), усмерило ме је да се додатно позабавим ликом и делима академика Стевана Пилиповића и дописног члана САНУ Миодрага Ј. Михаљевића, као и пословањем, 'ими подконтролног', МИ САНУ, што је као резултат произвело најмање две 'пунокрвне' књиге (*Прилог бр. 1-редни бројеви 4. и 6.*).

Немам намеру да понављам све оно што сам члановима САНУ, и многим припадницима академске заједнице, већ слао у току ове и прошле године. О проблемима избора у САНУ 2021. године је довољно написано у мојој другој штампаној књизи (*Прилог бр. 1-редни број 4.*): "*Da li je SANU već sada glavna tvrdava antisrpsva?*" (<https://zenodo.org/record/7537122>). За наступајуће изборе, као минимум с којим би академици требало да освеже своје памћење о прошлим изборима, предлажем да прочитају следеће одељке из ове књиге: В.7.1, В.7.2 и В.7.3 (стр. 221-234) и Р.С.1 (стр. 414-441).

Ипак, илустарције и подсећања ради, морам да истакнем неке резултате свог пост-изборног истраживања свеукупног дела и деловања академика Стевана Пилиповића-доживотног председника огранка САНУ у Новом Саду, бар **из два разлога** (*Прилог бр. 1-редни број 4.*: стране 10-53).

Први разлог је то што ови накнадно добијени резултати зорно показују сву неозбиљност оних који омогућавају неким slabим кандидатима да се *убаистрају* у Академију. Наиме, **академик Пилиповић има у врхунским математичким часописима опшег карактера, за важне модерне области савремене математике, мање од десет коауторских радова.** Ови математички радови му се нису баш прославили неким великим успесима нити великим бројем цитата. Ако проверимо, на пример, све доприносе академика Пилиповића које бележи опште прихваћена база Америчког математичког друштва:

наћи ћемо да су сви радови Пилиповића и његових коаутора, штампани у последњих 20 година, цитирани 194 пута (са самоцитатима и цитатима коаутора). Само седам његових радова (сви су са коауторима) има десет и више таквих цитата: 10, 10, 15, 17, 19, 20 и 24.

Да би схватили откуд Пилиповићу на 258 библиографских јединица солидних 1966 'чистих' цитата (7.6 по раду крајем маја 2022. године), потребно је пажљивије прегледати садржај урађених радова, утврдити области којима припадају и проверити часописе у којима су одштампани. Ако то урадимо видећемо да су Пилиповић и другови највише радова одштампали, користећи се не претерано софистицираним применама математике у другим коњуктурнијим и цитиранијим областима истраживања као што су, на пример: **механика, фармакологија итд.** Уз помоћ SCOPUS-а и WoS-а са мало комбиновања, за Пилиповића се лако може доћи до веома информативног представљања његове цитираности које је дато на следећој слици:

Иако је са ове слике цитата по годинама све прозрочно, ипак, главне податке са SCOPUS-а о скоро експоненцијалном расту Пилиповићеве цитираности од његовог 'ускакања' у САНУ - истаћи ћемо и бројно. Пре свега, Пилиповићеве радови су у периоду од 1980-1995 прикупили укупно 4 цитата. По протеклу следећих 8 година Пилиповић производи 4,5 рада годишње. **У тренутку пријема за дописног члана САНУ, сви његови радови су прикупили укупно 42 чиста цитата, а цитита је прибављао годишње по 4,33.** Већ следећих шест година, сада у звању дописног члана, његов годишњи број радова се пење на 8,8 а

цитираност по години на 20,5 цитата што даје укупно веома скромних 165 цитата приликом унапређења у редовног члана крајем 2009. године (тада је он већ ушао у 60-у годину). Права експлозија наступа у следећих 12 година, **када по години Пилиповић потписује у просеку скоро 12 штампаних радова (2011. године их је било чак 20), а сви они су у 'цитатну касицу' убацују 145,3 цитата годишње.**

У покушају да нађем објашњење за овај квантни скок, нажалост претежно квантитативни, помогао ми је WoS. Приметивши међу најцитиранијим Пилиповићевим референцама, да је његов најчешти коаутор академик Теодор Атанацковић, потражих колико заједничких радова они потписују. **Резултат је следећи: Академици Атанацковић и Пилиповић око 2006. године, у очекивању да у новом циклусу буду изабрани редовне чланове (што се крајем 2009. године и догодило-обојица су тада унапређена), изгледа да су решили да удруже снаге и подигну своју цитираност.** Нарочито је то било важно, млађем Пилиповићу, који се тих година већ увелико *мувао* око министара, и отада па све до данас, је он у континуитету обезбеђивао себи доходна синекурна места по комисијама, одборима и саветима. Њихова **34 заједничка рада**, према WoS-у до сада су цитирана преко 500 пута, што није лоше. Додатном провером на SCOPUS-у добијамо прецизније, стварно драгоцене резултате. **Првих 17 најцитиранијих Пилиповићевих радова**, који су цитирани укупно **1052** пута, урађени су у коауторству са Т. Атанацковићем. Претежно су то радови из примена математичких метода класичне механике, где се за уопштени фракциони варијациони проблем добијају и проучавају Ојлер-Лагранжове једначине¹. Фракциони рачун (*fractional calculus*-даље 'калкулус'), као генерализација класичног 'калкулуса', "игра све већу улогу у моделирању разноврсних појава у физици, хемији, биологији и разним областима инжењерства". После овог рада успех се развија, али у различитим применама долази до изражаја меркантилно-колхозни приступ науци, са додавањем коаутора мењањем супстанци за које постоје експериментални резултати, на пример, код проучавања процеса дифузије, или дифузији сличних процеса, у дозирању различитих лекова. Приметимо да се, на списку Пилиповићевих радова, реч "*fractional*" у наслову појављује 31 пут, и нису то сви радови са списка у коме се експлоатише поменути метод фракционог диференцирања за прорачуне и фитовање дифузионих процеса.

Други разлог због кога је, с пролећа 2022. године, било вредно изгубити једно пре подне у библиотеци САНУ бавећи се Пилиповићем, лежи у чињеници да је у ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ те 2009. године за дописног члана изабран и професор Физичког факултета Универзитета у Београду **Зоран Радовић**. Знајући колико је тада незаслужен био избор овог мог

¹ J. Phys. A: Math. Theor. **41** (2008) 095201 (13 pages), "*Variational problems with fractional derivatives: Euler–Lagrange equations*", Т М Atanacković, S Konjik and S Pilipović; Ово је стварно једно оригинално и успешно уопштење које довело до тога да овај рад буде цитиран до сада 123 пут (без самоцитата и коцитата)

исписника и физичара, који је у редовног професора изабран само две године пре тога (2007. године у 61. години живота) без прописно написаног уџбеника, и коме је било потребно четврт века од дипломирања на МГУ (Москва СССР) до докторирања на Физичком факултету УБ 1995. године (на коме је у звању асистента претходно у континуитету провео 20 година) - с интересом и пажњом прочитах Реферат за избор Радовића у дописног члана. После читања тог Реферата, који је потписао "крем" тадашње српске *'академијске физике'*: академици Федор Хербут и Никола Коњевић и дописни чланови Ђорђе Шијачки и Милан Дамњановић, не преостаде ми ништа друго него да се прекрстим и гласно изговорим - **Боже ме сачувај и саклони** (Реферат је дат у *Prilog br. 2- Radović dopisni Referat 2009.pdf*). Из тог Реферата истичем (и коментаришем) следеће:

а.) У Реферату пише да је Радовић дипломирао 1970. године на Физичком факултету Московског Државног Универзитета Ломоносов - (ФФ МГУ-СССР), **са просечном оценом 9,9**. Тврди да је "у периоду од 1970.-1973. године завршио аспирантуру (постдипломске студије) на Катедри за квантну теорију ФФ МГУ и Физичком Институту Академије Наука Лебедева (ФИАН)" под руководством академика Давида Абрамовича Киржница (1926-1998)² у групи Виталија Лазаревича Гинзбурга који је 2003. године добио Нобелову награду за физику (заједно са А. А. Абрикосовим и Е. Ј. Легетом). Од 1975. године Радовић се запослио на Физичком Факултету Универзитета у Београду (ФФ УБ) као асистент, на коме је докторирао тек 1995. године³ да би звање доцента стекао 1996. године у својој 50-ој години (на сајту ФФ УБ Зоран Радовић је додатно истакао да је студије физике на МГУ завршио: *"Као један од најбољих студената генерације"*, не наводећи колико је њих *"најбољих студената генерације"* било на броју).

Коментар 1: Поставља се питање зашто је Зоран Радовић пропустио да све нас упозна са насловом његове одбрањене кандидатске дисертације која би требало да је његов понос и дика, ако је стварно била урађена/одбрањена у тако престижним институцијама и у групи нобеловца В. Л. Гинзбурга, јер су у то време кандидатске дисертације са МГУ-а (а поготово са ФИАН-а) по квалитету најчешће далеко превазилазиле докторате одбрањене на ФФ УБ. Моја прелиминарна истраживања указују да Радовић није завршио аспирантуру у институцијама које наводи. Завршена аспирантура, седамдесетих година прошлог века, подразумевала је успешну јавну одбрану кандидатске дисертације пред службеним опонентима и уз потврђивање праћено тајним гласањем чланова Научног савета институције у којој је дисертација урађена.

² Д. А. Киржниц је у ствари до краја живота остао у звању дописног члана ("В 1987 был избран Членом-корреспондентом АН СССР по отделению ядерной физики - теоретическая ядерная физика").

³ Није јасно како су га толико дуго држали у звању асистента, а да за то време није имао ни магистратуру ни докторат. Крајем осамдесетих и почетком деведесетих асистенти приправници су на факултетима УБ били у обавези да стекну звање магистра наука за највише 4 године. Такође, кандидати нису пуштани да бране докторат а да пре тога нису имали завршене пост-дипломске студије са одбрањеном магистарском тезом.

Поред тога, уз помоћ SCOPUS-а можемо закључити да је Радовићу било потребно 14 година од наведеног окончања аспирантуре 1973. године да објави својих првих 10 коауторских радова (сви под вођством његовог дугогодишњег ментора Љиљане Добросављевић) који су до сада, без цитата и коцитата, цитирани укупно 24 пута (прва два коауторска рада је објавио тек 1978. године). У списку његових радова нема ниједног рада са академиком Д. А. Киржницем, који је био изузетан и веома признат научник на пољу примене метода квантне теорије поља у вишечестичним проблемима физике (као што је физика суперпроводника). Имајући у виду све ово, поставља се питање нивоа социјалне интелигенције Зорана Радовића. Јер, који је ђаво терао Радовића да истиче да је био аспирант академика Киржница, да је аспирантуру обављао у групи каснијег нобеловца Гинзбурга, а да притом зна да тај посао није окончао одбраном кандидатске дисертације? И да не осећа ни трунку стида због тога што није успео да са академиком Киржницом, или бар са неким од сараданика МГУ-а/ФИАН-а, одштампа бар један рад за три године рада на кандидатској дисертацији у тако престижним институцијама. Чуди ме да га потписници Реферата, који је он састављао, нису упозорили на овакав очигледни *аутогол*.

Коментар 2: Без икакве потребе, и ничим изазван Зоран Радовић 2009 године, у својој 63-ој години живота, пише да је на МГУ дипломирао 1970. године са просечном оценом 9,9. По ономе што ја знам, ово је *репата ЛАЖ*, која представља не малу бламажу и за Радовића и за четворицу потписника његовог Реферата за избор у дописног члана, а и за саму САНУ. Наиме, на МГУ-у су седамдесетих година студенти приликом полагања испита добијали само три прелазне оцене: *ОТЛ(ично)*, *ХОР(ошо)* и *УДОВЛ(етворително)*. Ако би ове оцене превели на систем оцењивања код нас, онда би прелазне оцене биле: 3, 2 и 1, па би највиша просечна оцена могла да буде 3. Не бејаш лењ, па прибавих диплому мог старог (и још увек) доброг пријатеља професора Владимира Степановича Мележика, водећег научног сарадника **Уједињеног института за нуклеарна истраживања** (Доктор физико-математических наука, професор кафедре теоретической физики, ведуций научный сотрудник Лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова, ОИЯИ), који је у град Дубну дошао септембра месеца 1977. године да ради дипломски рад (у исто време кад је и моја маленкост допутовала у Дубну на двогодишње пост-докторске студије у групу за мезонску и мезо-атомску физику, коју је тада водио доктор физико-математичких наука Леонид Иванович Пономарјов који је касније постао и академик РАН). В. С. Мележик је такође завршио МГУ и копију његове дипломе дајем у *Prilog br. 3- Vladimir Stepanović Meležik - diploma 1978.pdf*. Из ове дипломе се види да је за успешно окончање Физичког факултета МГУ седамдесетих година било потребно положити 20 испита (из струке) и четири друштвено-језичка предмета: *Историју КПСС, Марксистичко-лењинистичку философију, Политичку економију* и страни језик (а такође проћи тест-ЗАЧЕТ из *Основа научног комунизма*). В. С. Мележик, је данас један од истакнутијих научника ЛТФ ОИЯИ, и он је на МГУ-у, рачунајући само 20 стручних предмета, остварио просек 2,35; на основу свих оцењиваних предмета његова просечна оцена износи: 2,375. Да је систем оцењивања на МГУ крајем шездесетих и почетком седамдесетих прошлог века био као код нас, онда би довољно било да човек само три пута добије деветку па да му просек падне на 9,8. Ово напомињем да бих истакао колико је дрска неистина то што о свом просеку 9,9 пише Радовић; додао

бих да нимало не сумњам да је Зоран Радовић из марксистичко, лењинистичко, комунистичких и политичко-економских предмета сигурно био *'одличник'*, али би ме чудило да је из енглеског језика добио више од *'удовлетворително'* (слушао сам његов енглески на неким конференцијама, веома је *'танак'* био чак после 2000. године). Није ли срамота за једног таквог *'одличника'*, такорећи у младости врхунски одшколованог комсомолца и високо оцењиваног марксисте-лењисте, да *'на оловку'* тако несуздржано вара?

б.) У одељку 1.2 Радовићевог Реферата за избор у звање дописног члана САНУ пише да је на редовним, мастер и докторским студијама предавао више предмета (у загради је написан број 7) из области физике кондензоване материје и да је успео да за претходне 34 године рада на ФФ УБ само једном постане "срећни" коаутор уџбеника: "Изабрана поглавља физике кондензоване материје". Четворочлана комисија академика, овај одељак Реферата за САНУ завршава са две дубиозне и необавезујуће реченице: *"Највећи допринос З. Радовића квалитету наставе на Физичком Факултету је формирање курсева кондензоване материје који пружају веома квалификован и ефикасан увид у најмодернија истраживања. То је београдским студентима знатно олакшало наставак студија на водећим светским факултетима и уклапање у савремене научне токове."*

Коментар 3:

Прво и пре свега, формирање курсева без навођења детаља о томе шта ти курсеви садрже и ко их је и колико година предавао студентима, не значи ништа. Још је непроверљивије и бесмисленије после тога тврдити да су тако: *"ефикасни и модерни курсеви"* знатно олакшали наставак студија на водећим светским факултетима неким безименим београдским студентима. Да ли је то ФФ УБ четворогодишњи дечији вртић за припрему студената за "водеће светске факултете" и колико има тих "водећих светских факултета"?

Као друго, осврнимо се на неспорне чињенице које се тичу коауторства Зорана Радовића на наводном уџбенику: "Изабрана поглавља физике кондензоване материје". Информација о томе да је Радовић изабран у звање редовног професора без прописног уџбеника, после 32 године проведене на Физичком факултету 2007. године, до мене је дошла убрзо после тог његовог избора. Сходно томе није ме зачурила чињеница да се кандидат за САНУ у свом Реферату није похвалио својим "уџбеником" који је требало да му помогне у стварању, у свету препознате, "научне школе" (са своја три до 2009. године изведена доктора наука тешко је могао да учествује у стварању неких "Београдских школа" теоријске физике). Све до писања овог текста нисам очекивао да ће се таквим "уџбеником" овај, *'многим фарбама премазан'* кандидат, и четворка његових референата, похвалити у самом Реферату за избор у САНУ. Не размишљајући много, сместише они тај "уџбеник" међу радове у зборницима:

[С5] З. Радовић и Љ. Добросављевић-Грујић, Електрони у макроскопским квантним феноменима, у *Електрон - сто година од открића*, М. Курепа едитор, том V, 5-70 (Завод за уџбенике, Београд, 1997). Рецензирано као помоћни уџбеник Физичког Факултета под називом "Изабрана поглавља физике кондензоване материје" (2003).

Ево детаља о том "уџбенику" у коме је будући академик коаутор на 65 страна текста:

Elektron - sto godina od otkrića: Zbornik saopštenja

Srpska akademija nauka i umetnosti, 1997

Библиографски подаци

Наслов Elektron - sto godina od otkrića: Zbornik saopštenja
[Том 7 књиге Elektron-Sto godina od otkrića](#)

Сарадник Milan Kurepa

Издавач Srpska akademija nauka i umetnosti, 1997

ISBN 8617056029, 9788617056023

Elektron u čvrstim telima i primena elektrona
1997

ISBN: 9788617055927, 8617055928

Број страница: 403

Објављено: 1997.

Издавач: [Srpska akademija nauka i umetnosti](#)

Језик: [Српски](#)

Сарадник/ца: Milan Kurepa

Среда, 17. септембар 1997. године

Слушаоница Физичког факултета, Душанова 13/1

V СЕДНИЦА

Председава проф. др Бела Рибар

15⁰⁰ - 15⁴⁵

Ференц Керменди
ИНТЕРАКЦИЈА ЕЛЕКТРОНА СА ЕЛЕКТРО-
МАГНЕТСКИМ ЗРАЧЕЊЕМ

15⁴⁵ - 16³⁰

Љиљана Добросављевић-Грујић
ЕЛЕКТРОНИ У МАКРОСКОПСКИМ КВАН-
ТНИМ ФЕНОМЕНИМА

16³⁰ - 17⁰⁰

Пауза

17⁰⁰ - 17⁴⁵

Иштван Бикит
ИНТЕРАКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНА И СУПСТАНЦИЈЕ

17⁴⁵ - 18³⁰

Радован Илић
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА ПРОЛАЗА
ЕЛЕКТРОНА КРОЗ СУПСТАНЦИЈУ

18³⁰ - 19³⁰

ПОСТЕРСКИ ПРИКАЗ ОРИГИНАЛНИХ
САОПШТЕЊА

Председава проф. др Ненад Симоновић

Из приложеног је јасно као дан да су кандидат и његова комисија обмањивали чланове САНУ који су одлучивали о пријему. Немам времена да улазим у детаљније истраживање тога ко је то прогласио 2003. године, за "помоћни уџбеник Физичког факултета", једну од седам књига саопштења са домаће конференције: **Elektron - sto godina od otkrića** - Пету свеску (403 стране), у издању Српске Академије Наука и Уметности и Завода за уџбенике и наставна средства - Београд, које је припремио за штампу академик Милан Курепа (1933-2000). Три године пре тога упокојио се у Господу академик Курепа, тако да дозволу за такву брљотину сигурно од њега нису добили. **Да ствар буде још проблематичнија**, четрдесет петоминутно предавање: "Електрони у макроскопским квантним феноменима" је на конференцији одржала Љиљана

Добросављевић-Грујић и то предавање је у књизи заузело 65 страна са литературом (странице 5-70). Додао бих, на крају овог дела, да ме живо занима који су то *бућоглави* рецензенти могли да прогласе Пету свеску, са овако неповезаним и некохерентним темама, за "изабрана поглавља физике кондензоване материје". Очигледно је да су, остала три предавања у овој секцији, мало везе имале са физиком кондензованог стања материје, а предавачи поготово.

На крају овог дела, само бих још потсетио на мисао покојног шпанског *'каудиља'* дон Франциска Франка (*Франсиско Паулино Ерменегилдо Теодуло Франко и Баамонде*): **"За пријатеље све, за непријатеље закон!"**

В.) У одељку 1.3 Реферата Радовићеви референти описују његову научну активност: пребројавањем радова у водећим међународним часописима (45), предавања на међународним и домаћим конференцијама (написао да је 'укњижио' више од 25 саопштења по позиву) и пријављивањем округлог број од 600 цитата без аутоцитата које су дотада прикупили његови коауторски радови. У Реферату такође пише да је 2005. године Радовић **био позван** да отвори један научни скуп - 'радионицу' у Холандији: "The Lorentz Center workshop on Electronic and Spin Transport in Superconductor-Ferromagnet Nanostructures", Leiden (ни мање ни више него као: "један од зачетника проблематике скупа") и да је одржао **"више од 12 предавања по позиву** на водећим европским и америчким универзитетима". Посебно истичу да је, само у 2005. години, одржао предавања у Паризу, Њујорку, Регенсбургу и Штутгарду. Референти су такође потписали да је кандидат: "На светским универзитетима имао више од 30 студијских боравака дужих од месец дана" као и да је: "Јесењи семестар 2006/2007 био запослен у Брукхејвен Националној Лабораторији као гостујући истраживач. Написао, служећи се масним словима, и следећу реченицу: "Успешно је **остварио 6 међународних и 3 домаћа пројекта.**" На крају закључио да је: "За изузетне успехе у физици добио најпрестижнију домаћу награду за физику «Проф. др Марко Јарић» за 2007. годину."

Коментар 4:

О солидном броју од 600 пријављених цитата ће бити речи нешто касније, а овде скрећем пажњу на то да у Реферату пише да је Радовић један од зачетника проблематике електронског и спинског транспорта "у *наноструктурама суперпроводник-ферромагнет*", што је груба неистина (са стварним зачетницима ове проблематике упознаћемо се приликом разматрања Радовићевих "главних научних резултата" описаних у одељку 2. његовог Реферата за избор у САНУ). У овом коментару бих се само осврнуо на тврдње да је Радовић: "На светским универзитетима имао више од 30 студијских боравака дужих од месец дана" (углавном код свог пријатеља и исписника др Ивана Божовића), да је одржао **"више од 12 предавања по позиву** на водећим европским и америчким универзитетима" и да је: "За изузетне успехе у физици добио најпрестижнију домаћу награду за физику «Проф. др Марко Јарић» за 2007. годину".

Ако се подсетимо Радовићеве биографије, видећемо да је он провео првих осам година студирања (дипломске и пост-дипломске студије од 1965 до 1973) на

најбољим местима за физику у тадашњем СССР, и томе додамо ових 30 студијских боравака "дужих од месец дана" - што у збиру даје више од три године - као логично се намеће питање: *Ко је то, како и зашто одобравао, овом условно речено, скоро "вечитом докторском студенту" и 21 годину асистенту, толика путовања по белој свету?* Поновићу још једном: Радовићу је било потребно 25 година после дипломирања да 1995. године докторира на ФФ УБ на коме је у звању асистента провео од 1975. до 1996. године.

Радовић и његови површни референти су од чланова САНУ, који су одлучивали о његовом пријему 2009. године, прикрили потпуне податке о добитницима *"најпрестижније домаће награде за физику «Проф. др Марко Јарић» за 2007. годину"* и научним радовима на основу којих су ти добитници били награђени. Ово је несумњиво учињено свесно јер је један од чланова жирија, који су потписали образложење за доделу награде *«Проф. др Марко Јарић»*, био дописни члан САНУ проф. Милан Дамњановић, који је и 2009. године 'накитио' и оверио Радовићев Реферат за избор у САНУ.

Поштени и одговорни академици-референти не би пропустили да напишу да су награду за физику *«Проф. др Марко Јарић» 2007. године* поделили: Љиљана Добросављевић Грујућ и Зоран Радовић. Одлука жирија за доделу награде се налази на линку: https://www.fondacijajaric.rs/wp-content/uploads/2020/02/odluka_zirija_2007.pdf, из које наводим најважнији део закључне тачке бр. 3 :

PRIKAZ GRUPE RADOVA ZA KOJU SE NAGRADA DODELJUJE

У току вишегодишњег рада на superprovodnicima добитници награде су објавили серију радова који су постали темељ за каснији интензивни развој области физике superprovodno-feromagnetnih структура. Из те серије, као најважније публикације, које су у мноштву и трасирале даљи рад, по броју citata посебно се издвајају:

1. Z. Radović, M. Ledvij, Lj. Dobrosavljević-Grujić, A. I. Buzdin and J. R. Clem, TRANSITION TEMPERATURE OF SUPERCONDUCTOR-FERROMAGNET SUPERLATTICES Physical Review B 44, 759 (1991) (233 citata).
2. Z. Radović, Lj. Dobrosavljević-Grujić, A. I. Buzdin, and J. R. Clem, UPPER CRITICAL FIELDS OF SUPERCONDUCTOR - FERROMAGNET MULTILAYERS Physical Review B 38, 2388 (1988) (84 citata).

који се и предлажу за награду из физике „Prof. Dr Marko Jarić“ за 2007. годину.

Ови пioniрски радови у области superprovodno-feromagnetnih (S-F) heterostruktura имали су одлучујућу улогу у разумевању транспортних феномена у Džozefsonovim spojevima базираним на овим системима, а што потврђује и велики број citata ових радова у најважнијим светским часописима. У njима су добитници награде, заједно са својим saradnicima⁴, за superprovodno-feromagnetne heterostrukturu развили mikroskopsku teoriju која је базирана на kvaziklasičnim jednačinama за nehomogene magnetne superprovodnike. Ова се теорија данас применjuje на читав спектар проблема vezanih за superprovodno-feromagnetne heterostrukturu...

⁴ Овде је боље било рећи - руководиоцима рада - видети ниже.

...Теоријски радови у области магнетних суперпроводника Љилјане Добросављевић-Грујић, Зорана Радовића и њихових сарадника већ сада су ставили београдску школу суперпроводности у фокус научне јавности у свету и тиме допринели значајној афирмацији српске науке.

Београд, 12.03.2008. године

Чланови Жирија: Prof. dr Milan Damnjanović, Prof. dr Ivan Aničin, Prof. dr Darko Kapor)

Ко прочита горе наведену одлуку жирија приметиће да се потписници, приликом набрајања Радовићевих похођења **"водећих светских универзитета"**, нису служили баронисањем, а *ла* оно које карактерише каснији реферат за САНУ: **"више од 12 предавања по позиву на водећим европским и америчким универзитетима"**. Свесни да се физичари не могу тако лако 'фарбати', рецензенти за награду 12.03.2008. године сасвим скромно представили овај, по њима, важан део активности кандидата за награду:

"Одржао је више предавања на водећим светским универзитетима, као што су Brookhaven National Laboratory, New York, USA, Max-Planck-Institut, Stuttgart, Germany, Univerzite Paris-Sud, Orsay, и значајним међународним конференцијама". Приметимо само да на овом списку "водећих светских универзитета" на којима је Радовић држао предавања рецензенти, на челу са академиком Дамњановићем, наводе једну америчку националну лабораторију, један познати немачки институт и само један универзитет: Univerzite Paris-Sud, Orsay.

Истражујући неко време радове везане за проблеме суперпроводно-ферромагнетних хетеро структура, а конкретније историјат настанка и два рада због којих је награда "Проф. др Марко Јарић" за 2007. годину додељена мешовитом београдском пару једне физичарке и једног физичара у настајању, мирне душе и чисте савети тврдим да је те године награда требало да буде додељена само Љилјани Добросављевић-Грујић. Поред очевидно неприродно и чудно поређаних аутора на ауторској листи поменутих радова⁵ на којима су београдски учесници, иако бројно у већини (3), ипак били мање важни коаутори од двојице иностраних аутора (пре свега А. И. Буздина), да изведем закључак да је Љилјана Добросављевић-Грујић требало самостално да добије награду 2007. године послужила ми је неспорна чињеница да је у периоду (1987-1990), у време када су радови који су предложени за награду били урађени, Зоран Радовић био докторант Љилјане Добросављевић-Грујић. Поред тога она је, после докторирања и рада у Француској са де Женом⁶ и повратка у Србију предано приступила, средином седамдесетих и у току осамдесетих година прошлог века, стварању школе за изучавање проблема суперпроводљивости у оквиру динамичне области физике чврстог стања. Љилјана Добросављевић-Грујић је извела плејаду доктора

⁵ По неписаном правилу су се тада у Русији аутори наводили по азбучном реду, а на Западу је уобичајено било да је последњи аутор на раду био руководиоца рада-пројекта.

⁶ Pierre-Gilles de Gennes је добитник Нобелове награде за физику 1991. године.

наука: Кулић, Ледвиј, Прокић, Радовић, Жикић, ... (осморо укупно)⁷. Створити респектабилну групу физичара у компетитивној области суперпроводности, издићи је из научне анонимности, одшколовати низ квалитетних доктора наука од којих су неки стекли солидан научни реноме, и све то урадити у малој у средини која је тек почињала да хвата корак са светом у теоријским истраживањима у широкој области физике кондензованог стања материје, подухват је вредан највиших признања.

Г.) Главне научне резултате, кандидат за САНУ З. Радовић и његови референти, су формулисали у одељцима 2.1 - 2.5 приложеног Реферата, на једној и по страници текста, истичући следеће:

- Развијена је **оригинална** микроскопска теорија која омогућава заједнички третман суперпроводности и феромагнетизма у супер-решеткама у којима су наизменично поређани суперпроводни и магнетни слојеви метала. Тврди се да је та теорија примењена и на структуре наизменично поређаних слојева суперпроводних и нормалних немагнетних метала. Посебно се наглашава да је **откривен** низ специфичних ефеката који су везани за коегзистенцију суперпроводног и феромагнетног уређења и то: *"промена реда фазног прелаза у супер-решеткама мале периоде; осцилаторна зависност критичне температуре и критичних поља од дебљине феромагнетних филмова и са тим повезано постојање основних стања са супротним фазама параметра поретка између суседних суперпроводних слојева (π -стања). Бројни експериментални резултати добијени у водећим светским лабораторијама су у потпуности потврдили теоријска предвиђања, односно били објашњени предложеном теоријом. Ово теоријско откриће је отворило нову област истраживања у светској физици која је и даље актуелна..."*;

- У одељку 2.2 референти истичу да су: *"проучене равнотежне структуре магнетног флуksа и израчунати профили НМР линија за различите оријентације магнетног поља у односу на кристалне осе симетрије у анизотропним суперпроводницима друге врсте..."*;

- У одељку 2.3 се тврди да је: *"развијена микроскопска теорија Цозефсоновог ефекта у спојевима суперпроводник-феромагнет-суперпроводник, како за класичне изотропне суперпроводнике s-типа, тако и за слојевите високотемпературне суперпроводнике d-типа симетрије спаривања..."* и додаје да је: *"предвиђен нови ефекат коегзистенције 0 и π -стања који доводи до аномалног квантовања магнетног флуksа, односно коегзистенције целобројно и полуцелобројно рационално квантованих магнетних флуksоида у SQUID-довима са феромагнетним контактима, што води удвајању фреквенце модулације магнетног флуksа"* (Радовић и његови, за физику суперпроводника, неквалификовани академици-референти, овде се позивају на рад: З. Радовић, Љ.

⁷ "Захваљујући пре свега Љиљани Добросављевић-Грујић, у току деведестих година је било могуће да се говори о Београдској школи и центру за физику суперпроводности"- проф. др Миодраг Кулић у писму члановима жирија за доделу награде Марко Јарић 2008. године.

Доросављевић-Грујић и Б. Вујичић: PHYSICAL REVIEW B, 63, 214512 (2001))⁸;

- У одељку 2.4 пише да су: "изведене егзактне формуле за квантно-кохерентни транспорт наелектрисања и спина кроз наноструктуре суперпроводних и феромагнетних метала". Конкретније, разматран је кохерентни електронски транспорт у FSF спојевима (спојеви са двоструком баријером феромагнет-суперпроводник-феромагнет) у оквиру VCS теорије док је квазичестична пропација описивана једначином Богољубова–де Жена (иста једначина је коришћена и за испитивање квазичестичних стања и енергетских зона суперпроводних супер-решетки са нормалним металима). Решавањем проблема расејања заснованог на једначинама Богољубова–де Жена изведен је и општи израз за једносмерну Џозефсонову струју у нано-спојевима. И коначно:

- У одељку 2.5 Реферата пријављују се и нека, мало запажена, моделна теоријска истраживања природе високотемпературне суперпроводности купрата на основу електрон-фонон итерације.

Коментар 5:

Свој коментар достигнућа Зорана Радовића, до његовог незаслуженог избора за дописног члана САНУ крајем 2009. године, почећу одмах једним општим закључком који извукох на основу његових штампаних радова и цитата са SCOPUS-а, података прикупљених о њему као предавачу на ФФ УБ и података о њему као школованом познаваоцу марксистичко-лењинистичке философије и политичке економије који је у првој младости одличним успехом положио тест из Основа научног комунизма: Зоран Радовић је, благо речено, склон чињеницама непоткрепљеном самохвалисању и неистинитом представљању свог доприноса (само) коауторским радовима на којима фигурише. То чини тако, и толико, да је

⁸ Прва и фундаментална микроскопска теорија SFS Џозенсовских спојева - базирана на једначинама Ејленбергера, је предложена и публикована у раду:

1. Buzdin, A. I., L. N. Bulaevskii, and S. V. Panyukov, Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 35, 147–148 (1982) (JETP Lett. 35, 178–180 (1982)). У том основном раду су проучена сва интересантна својства овог споја - између осталог и могућност π -контакта. Теорија SF супер-решетака за прљаве суперпроводнике и егзактна решења су дата у радовима: 1. Buzdin, A. I., and M. Y. Kuprianov, Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 52, 1089–1091 (1990) (JETP Lett. 52, 487–491 1990), "Transition temperature of a superconductor-ferromagnet superlattice,"

2. Buzdin, A. I., and M. Y. Kuprianov, Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 53, 308–312 (1991) [JETP Lett. 53, 321–326 (1991)], "Josephson junction with a ferromagnetic layer," Ово се у светској литератури не оспорава.

Интересантно је напоменути, да хронолошки гледано други (!) рад по реду о SFS споју (и π -контакту) је био рад у 1984. години а аутори су: А. И. Buzdin и М. Л. Kulić, Journ. of Low Temp. Physics 54, 203 (1984). Систем је студирао у оквиру феноменолошке Гинзбург-Ландау теорије за Магнетне Суперпроводнике.

нормалном човеку веома тешко уздржати се од адекватних квалификација које би требало изрећи и написати поводом Реферата за његов избор у САНУ који су он, и његова комисија референата, потурили академицима на изборној скупштини 2009. године.

Наиме, основни научни резултати, формулисани су на следећи начин:

*Развијена је **оригинална** микроскопска теорија која омогућава заједнички третман суперпроводности и феромагнетизма у супер-решеткама у којима су наизменично поређани суперпроводни и магнетни слојеви метала...**откривен** низ специфичних ефеката који су везани за коегзистенцију суперпроводног и феромагнетног уређења...*

...(Откривени ефекти везани за коегзистенцију суперпроводног и феромагнетног уређења и то): промена реда фазног прелаза у супер-решеткама мале периоде; осцилаторна зависност критичне температуре и критичних поља од дебљине феромагнетних филмова и са тим повезано постојање основних стања са супротним фазама параметра поретка између суседних суперпроводних слојева (π -стања)...

...проучене равнотежне структуре магнетног флуksа и израчунати профили НМР линија за различите оријентације магнетног поља у односу на кристалне осе симетрије у анизотропним суперпроводницима друге врсте...

...предвиђен нови ефекат коегзистенције 0 и π -стања који доводи до аномалног квантовања магнетног флуksа, односно коегзистенције целобројно и полуцелобројно рационално квантованих магнетних флуksоида у SQUID-довима са феромагнетним контактима, што води удвајању фреквенце модулације магнетног флуksа... и тако даље и томе слично.

Овако формулисани резултати су, академицима који су се изјашњавали, инсинуирали да је идејни инспиратор и главни усмеривач и извођач коауторских радова, на које су се референти позивали, баш кандидат Радовић. Жалосно је то што је ИСТИНА сасвим супротна. Све помињане теорије, и сви наведени ефекти, били су познати одраније. Једина релативна новост је примена, тих познатих метода и једначина, на системе феромагнетних металних (SFS) супер-решетки - системе чије третирање није предложио Зоран Радовић.

Иначе, проблематика SFS магнетних супер-решетки је у Србију донета после потписивања *Договора о научној кооперацији између Московског универзитета Ломоносов и Института за физику*, Београд - 1985 године, а за ту сарадњу су главни били Александар Буздин и Љиљана Добросављевић-Грујућ. Била је то стварно веома успешна научна колаборација, јер се касније испоставило да су поменуте супер-решетке заједно са цозефсоновским магнетним спојевима физички интересантни системи. Онај који је '*писао причу*' у два најцитиранија заједничка рада звао се Александар Иванович Буздин⁹. У области

⁹ Ову моју тврдњу потврђује и српски физичар Др Миодраг Кулић (који ради у Немачкој) иначе признати експерт у физици магнетних суперпроводника (SF суперрешетке су једна подобласт). Он

која се бавила ефектима 'близине' на границама суперпроводника и феромагнета (proximity coupling of superconductors to ferromagnets) Александру Буздину тешко да има равног данас у свету. Неверним томама препоручујем да погледају његов 2.500 пута цитирани ревијални рад: Sep 21, 2005 — **Buzdin A. I.** Proximity effects in superconductor-ferromagnet heterostructures // **Reviews of Modern Physics**. 2005. V. 77. № 3. P. 935-976.

Пре коначног закључка о Радовићу као научнику, у младости добро поткованом марксисти-лењинисти и познаваоцу научног комунизма, у зрелом добу и старости присталици (нео)либералног капитализма, космополити и случајном Србину склоном аутошовинизму (*видети: Зоран Ђурђаковић, 13.09.2023: **Зашто говоримо о аутошовинизму?** -- <https://www.frontal.rs/zoran-cirjakovic-zasto-govorimo-o-autosovinizmu/>) обавићу кратку статистичку анализу базирану на цитираности научних радова академика Зорана Радовића уз помоћ SCOPUS-a (*видети Prilog br. 4- Radovic_citati_OLDEST_and_DESCENDING_2023-10-31---Scopus.pdf*).*

На дан 31.10.2023. године SCOPUS за Радовића даје 65 библиографских јединица које су цитиране 1.168 пута (без самоцитата и коцитата) и Хиршов индекс $h=13$. Радовић је прве радове почео да штампа 1978. године - осам година по завршетку студија (студирао је крајем шездесетих година на једном од најбољих европских факултета за физику МГУ и завршио га наводно као "*један од најбољих студената генерације*"; на истом факултету и на ФИАН-у, од 1970. до 1973. године, није успео да уради и одбрани кандидатску дисертацију, а у Реферату за избор у САНУ четворица његових референата написаше да је: "*у том периоду завршио аспирантуру*"; не поменуше да је стекао звање кандидата наука и не нађоше за сходно да наведу област физике коју је у Москви специјализовао). За првих седамнаест година бављења физиком после дипломирања (1970-1987) Радовић је, према Scopus-у, био коаутор на укупно 10 радова који су до сада цитирани 24 пута (*Прилог бр. 4*).

Првих десет Радовићевих најцитиранијих коауторских радова је цитирано веома солидних 928 пута. Осталих 55 радова је цитирано укупно 240 пута, или само 4,4 пута по штампаном раду. Најуспешнији период у колаборационом стваралаштву тадашњег четрдесетогодишњег асистента ФФ УБ Радовића је био период од 1987. до 1990. године када су урађени и у штампу послати радови објављени у Physical Review B: 1988., 1989. и 1991. године. Ова три коауторска рада урађена су пре више од 30 година, имају просечно 4 аутора по раду и носе

је и пионир у српској (југословенској) физици магнетних суперпроводника, и дао је значајне доприносе у тој области. Између осталог, да суперпроводност и феромагнетизам не могу да коегзистирају у "булк" материјалима, већ се феромагнетни моменти трансформишу у спиралну магнетну структуру. То даје могућност нових Цозефсонових спојева са два квантна бита у SF-I-SF споју - *видети прегледне чланке:*

1. Bulaevskii, L. N., A. I. Buzdin, M. L. Kulić, and S. V. Panjukov, Adv. Phys. 34, 175–261 (1985), "Coexistence of superconductivity and magnetism. Theoretical predictions and experimental results."
2. M. L. Kulić, C. R. Physique 7 (2006) 4–21, "Conventional magnetic superconductors: coexistence of singlet superconductivity and magnetic order".

46,8 % укупне Радовићеве цитираности (цитирана 140, 97 и 310 пута, респективно). По мојој процени, базираној на прилично детаљном прегледу релевантних радова по темама поменути три рада, а који су следовали после објављивања истих, Радовић ни на једном од ових најцитиранијих радова није био чак ни *друга виолина*. Ако неко сумња у овакву процену, нека провери домаће и посебно тројицу страних коаутора на овим радовима: А. I. Buzdin, John R. Clem (140 и 310 цитата) и V. G. Kogan (97 цитата).

Д.) После свега реченог, погледајмо како је комисија академика, састављена од три теоријска и једног експерименталног физичара, закључила своју процену достигнућа и вредности кандидата за дописног члана САНУ Зорана Радовића (предлог да Радовић буде изабран потекао је тада, ни мање ни више него, од стране *Одбора за физику САНУ*). На шестој страни *Прилога бр. 2* написан је и потписан следећи:

З А К Љ У Ч А К

Ми доле потписани чланови Одбора за физику САНУ, разматрали смо детаљно научне резултате неколико десетина потенцијалних кандидата физичара, редовних професора и научних саветника, из десет научних институција у Србији и закључили смо да Зоран Радовић као кандидат за дописног члан(у)а САНУ има приоритет у односу на све остале. Зоран Радовић је не само један од најпродуктивнијих и најцитиранијих физичара у Србији, већ и један од признатих светских ауторитета у теорији суперпроводности који је успео да постави "Београдску школу" на мапу светске теоријске физике кондензованог стања. У пуном је замаху истраживачког рада и са веома разгранатом међународном сарадњом. У случају да буде изабран, сматрамо да ће дати значајан допринос научним активностима САНУ.

Зато предлажемо Одељењу да Зорана Радовића изабере за кандидата Одељења и Скупштини САНУ да га изабере за дописног члана САНУ.

У Београду 15. јуна 2009. године

Академик Федор Хербут,

Академик Никола Коњевић,

Ђорђе Шијачки, дописни члан САНУ,

Милан Дамњановић, дописни члан САНУ,

Коментар 6: Четири члана Одбора за физику САНУ тврде да су: *"детално разматрали научне резултате неколико десетина потенцијалних кандидата физичара, редовних професора и научних саветника, из десет научних институција у Србији и закључили да Зоран Радовић као кандидат за дописног члан(у)а САНУ има приоритет у односу на све остале."* А, у ствари, они су те године једино Зорана Радовића разматрали (и можда неког горег од њега). Да ли су га само срамотно површно разматрали? Лично сам убеђен, да су најмање двојица референата (веома вероватно и тројица) били потпуно свесни коме потписују Реферат за пријем у САНУ.

Прво, неозбиљна је и до бола смешна је тврдња да је тада у Србији било: *"неколико десетина потенцијалних кандидата физичара, редовних професора и научних саветника, у десет научних институција у Србији"*. Још већа неистина и небулоза је тврдња да су потписници Радовићевог Реферата претходно разматрали потенцијалне кандидате из *"десет научних институција у Србији"*, кад се зна да су у Одељење за математику, физику и гео-науке (ОМФГН) бирани искључиво професори Факултета за физику Универзитета у Београду и сарадници Института за физику из Земуна. Примера ради, тек 2018. године је, после 44 године чекања, у САНУ 'припуштен' први физичар из Института "Винча" (пре тога је 1974. године за дописног члана био изабран физичар и научни саветник Института "Винча" Стеван Коички). Изузетно је те 2009. године, чудним путевима господњим и чини ми се у пакету са Зораном Радовићем, у САНУ примљен и војвођански научни кадар проф. др Миљко Сатарих. Једина тачна тврдња из прве реченице Закључка је да: *"Зоран Радовић као кандидат за дописног члана САНУ има приоритет у односу на све остале"*, јер сам сигуран да потписници Реферата никог другог од могућих кандидата нису ни разматрали.

Друго, не мање важно, је дупла груба неистина да је: *"Зоран Радовић не само један од најпродуктивнијих и најцитиранијих физичара у Србији, већ и један од признатих светских ауторитета у теорији суперпроводности који је успео да постави "Београдску школу"¹⁰ на мапу светске теоријске физике кондензованог стања."* У то време је било бар петорица физичара у Институту "Винча" чији радови су били цитиранији од Радовићевих, а још више њих је било вреднијих, кориснијих и бољих физичара (и људи) од Радовића. Навешћу имена двојице таквих научних саветника и цитиранијих и бољих у сваком погледу: др Зоран С. Поповић и др Жељко В. Шљиванчанин.

Поред тога, у горњем тексту сам објаснио зашто је, по мом мишљењу, Љиљана Добросављевић-Грујућ требало самостално да добије награду Проф. др Марко Јарић» за 2007. годину. У вези с тим додао бих да ако је некога у Србији требало бирати у Академију за теоријска истраживања суперпроводљивости 2009. године, онда је то требало да буде Љиљана Добросављевић-Грујић. Интересантно је упоредити оно што је тандем Дамњановић- Радовић написао у Реферату за избор овог другог у САНУ, са оним што је Дамњановић потписао са још двојицом чланова жирија да доделу награде "Проф. др Марко Јарић" (проф. др Иван Аничин и проф. др Дарко Капор) само годину и три

¹⁰ Тврдња да је Радовић поставио "Београдску школу" је, у ствари, доказ о научној некомпетентности потписника реферата у области физике чврстог стања и непознавања стања те научне области у Србији. Када је реч о З. Радовићу ја бих пре рекао, да је Буздин по доласку у Србију, направио "Београдско обданиште" за теорију суперпроводности које се много касније преселило у САНУ.

месеца раније. Дописни члан САНУ Милан Дамњановић је 12.03.2008. године, као првопотписани члан жирија, закључуо извештај речима:

"Теоријски радови у области магнетних суперпроводника Љиљане Добросављевић-Грујић, Зорана Радовића и њихових сарадника већ сада су ставили београдску школу суперпроводности у фокус научне јавности у свету и тиме допринели значајној афирмацији српске науке", По протеклу само 15 месеци он и његов пајтос и интимус Зоран Радовић 15.09.2009. године све то преиначише и (само)прогласише Радовића у светску 'суперпроводну-звезду':

"Зоран Радовић је не само један од најпродуктивнијих и најцитиранијих физичара у Србији, већ и један од признатих светских ауторитета у теорији суперпроводности који је успео да постави "Београдску школу" на мапу светске теоријске физике кондензованог стања."

Где несташе сарадници, а где се изгуби Љиљана Добросављевић-Грујић која га је испред себе потписивала? Да ли је ово само лажно представљање и претеривање, или је то огољено и дрско фалсификовање у циљу обезбеђивања незаслужених материјалних и друштвених привилегија (које су намењене српским "бесмртницима"), нека свако просуди сам?

За крај овог мог скромног 'Реферата', посвећеног разматрању оправданости давног избора проф. др Зорана Радовића за дописног члана САНУ крајем 2009. године, одабрах да заједно проверимо још једну закључну процену четворочлане комисије физичара-академика. Комисија је своја велика очекивања од овог кандидата изразила у следеће две језгровите реченице: *"У пуном је замаху истраживачког рада и са веома разгранатом међународном сарадњом. У случају да буде изабран, сматрамо да ће дати значајан допринос научним активностима САНУ."*

Предлажем да прво погледамо колико су се очекивања испунила у вези са *"пуним замахом истраживачког рада"*. Према SCOPUS-у Зоран Радовић је, од 2010. године до данас, био коаутор на шест солидних радова у врхунским међународним часописима: 2010. (2), 2011., 2012., 2013. и 2017. године који су 'чисто' цитирани 117 пута (90 цитата носе један рад из 2010. и један из 2011. године). Средњи број аутора на овим радовима је 3,8. Не бих рекао да је ово неки *"значајан допринос научним активностима САНУ"*. Слутим да је 'Зоки' био много активнији на местима где је могло да се таласа *'гросо модо'* и где се делила част, маст и сласт, а ла: Управни одбор Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности и Академијски одбор за сарадњу са нашим научницима и уметницима у свету (коме је председник).

Ипак, Радовићеву несолидност и индолентност, боље од свега одсликава његов поступак у вези са обавезом да, после избора у редовног члана САНУ (2018), у другој половини 2019. године, издавачима зборника АКАДЕМСКЕ БЕСЕДЕ-Књига II достави на двадесетак страна своју приступну беседу одржану маја те године. На 47-ој страни ове књиге зборника стоји само наслов: – Зоран Радовић, *О супер-проводности и магнетизму.*

– 47.¹¹ На свечаној седници САНУ крајем 2019. године, приликом уручења књига са приступним беседама нових академика, академик Миро Вуксановић је еуфемистички и благо укорио (парафразирано): *Писање беседе на тему супер-проводности и магнетизма није могло довољно да намагнетише академика Радовића да било шта напише из онога што је беседио.*

Размишљајући о разлозима за овакво понашање Радовића, у почетку сам мислио да се тако понео због урођене лењости и површности. Међутим, размисливши мало боље схватих да овај ташти и превејани интересија, а уједно и мајстор суптилног ласкања, није био толико самоумишљен и неопрезан да не схвати да му је много паметније да не оставља писане трагове о свом, очевидно незнатном, доприносу свим најважнијим референцама на основу којих је у редовног члана САНУ унапређен.

По мени, Зоран Радовић се испољио/манифестовао као човек исподпросечне радне способности, који ништа изузетно у науци није урадио (ни методолошки, ни теоријски ни концептуално), а из свега изложеног је јасно да никакву школу теоријских истраживања суперпроводности није оформио. Видесмо да је Реферат, којим је изабран за дописног члана САНУ 2009. године, садржао неистине које Радовићу приписују туђу интелектуалну својину, лажно га представљају као најпродуктивнијег, најцитиранијег домаћег физичара и као "једног од признатих светских ауторитета у теорији суперпроводности" што је, не само ноторна неистина, него и велика будалаштина. Без написаног уџбеника постаде редовни професор, а после избора за редовног члана САНУ 2018. године не удостоји покољења која долазе писаним примерком своје приступне беседе. Како је, по ономе што је сам Радовић написао, до 2009. године: *"На светским универзитетима имао више од 30 студијских боравака дужих од месец дана"*, писца ових редова копка питање: где је све овај светски путник путовао у протеклих скоро четрнаест година откад је у Српску Академију Наука и Уметности *утунелирао* ?

P.S.1

ПИТАЊА и ДИЛЕМЕ

"Није неважно, у садашњим приликама нарочито", запитати се: **шта радити ако се накнадно открије да се учлањење међу "бесмртнике" САНУ, које "доноси привилегије и остаје као водеће друштвено признање", догодило (и касније потврдило) коришћењем шибицарских трикова и кршењем свих правила прописане "строге изборне процедуре"?** Спада ли у "моралне обавезе чланова сваке националне академије" да, када сазнају да

¹¹ Пошто нисам имао прилике да ову књигу зборника погледам, а пошто следећа беседа академика Милана Судара написана на 24 стране почиње од 49. стране, могуће је да је уз наслов Радовићеве беседе евентуално одштампан неки раније дати апстракт његове беседе.

чланство појединца у САНУ није "стечено након доследног дугогодишњег рада" и изузетних научних резултата, предузму одговарајуће санкције према том појединцу и кривцима за такво профанисање Академије? Или ће на то да гледају и даље признају као: "успехе који су стечени по заслуги и природном реду ствари"?

Нечасно и недостојно би било, да на ова питања не одговоре прво-потписници петиције против плагијата Синише Малог и његових ментора и комисија, седам величанствено храбрих и неустрашивих академика (N1, 18.02.2018):

Душан	Теодоровић	Академик САНУ	Универзитет у Београду и САНУ
Богдан	Шолаја	Академик САНУ	Универзитет у Београду и САНУ
Ђорђе	Шијачки	Академик САНУ	Универзитет у Београду и САНУ
Владимир	Стевановић	Академик САНУ	Редовни професор Биолошког факултета УБ у пензији
Радомир	Саичић	Академик САНУ	Универзитет у Београду и САНУ
Влада	Цветковић	Академик САНУ	Универзитет у Београду и САНУ
Зоран	Радовић	Академик-(без прописане приступне беседе)	Универзитет у Београду и САНУ

На овом списку је и Зоран Радовић, што је веома добро. Могао би он и овог пута, као и пре 14 година у случају свог Реферата за дописног члана, да припреми концепт Одговора и понуди осталој шесторици да му то потпишу (ако смеју).

Штета од плагијата Синише Малог, чак и да је ваљано потврђен, је до сада била нематеријална и објективно скоро занемарљива. Материјалне штете уопште није било јер он на основу тог доктората није ништа материјално ушибарио. С друге стране, моја маленкост је процењивала материјалну од деловања неких академика и то јавно објављивала. На пример, у *Прилогу бр. 1*, под редним бројем 4., дат је линк на моју књигу: *"Да ли је САНУ већ сада главна тврђава антисрпства?"* / Филип Раке Вукајловић. - 1. изд. - Београд : Глас инфо, 2022 (Београд : П Принт), у којој сам, између осталог, грубо процењивао штету од деловања претходног Председника САНУ. Овде наводим део о мојој процени будуће штете од избора зета тадашњег председника САНУ за дописног члана 2021. године. На страни 224-ој моје књиге написах:

– Непотпуна процена штете од деловања **В. С. Костића**: Погледајмо, пре свега, колико ће штете имати држава од избора у САНУ **Миодрага Михаљевића-зета** који се сигурно не би догодио да *шура Костић* није оштро залегао да овај породични подухват успе. Без незаслуженог и по МИ САНУ, убеђен сам штетног продужавања радног ангажмана до 2025. године, ако **Михаљевић** поживи још 10 година најмање, што му без обзира на све што њему написах, желим, штета од пресудног **Костићевог** учешћа у овом избору ће бити приближно 200.000,00 евра. То је 60% Нобелове награде једног нобеловца који ову

најпрестижнију светску научну награду дели с још двојицом својих колега (што је веома чест случај приликом додељивања ове награде).¹²

Ако скалирамо ову своту на 14 Радовићевих година стижемо до близу 300.000,00 евра што је 90% трећине Нобелове награде. Када би на чланство у САНУ гледали онако како то чини академик Миро Вуксановић онда би за сваког ко је у звању академика 'прожививео' више од петнаест година могли слободно да тврдимо да је материјално прошао исто као "нобеловац". Није ли дошло време да академици ослободе Зорана Радовића свих дужности и функција у њој? Да ли је потребно да упоређујем материјалну и нематеријалну штету од пријема поменуте двојице са истим категоријама у случају Сенише Малог?

Позивам и чланове Председништва и Извршног одбора САНУ да и они провере све ово што о њиховом академику Зорану Радовићу написах. Могу им и врхунске експерте за суперпродљивост препоручити.

P.S.2

ПОДСЕЋАЊЕ И ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

У електронској поруци "ПОДЛОСТ", која је послата академицима САНУ и свим сарадницима Института "Винча" на самом почетку изборне 2021. године уз следеће пропратно писмо:

Поштовано Председништво САНУ, поштовани чланови САНУ,

Шаљем вам свој есеј: ПОДЛОСТ са шест прилога, који је завршен 31.12.2020. године с намером да вам се пошаље првог радног дане 2021. године. Мој есеј је превасходно о вама, али се тиче свих нас јер сте ви ту где сте и због нас, и представља нешто између писма упозорења, добронамерног предлога да се замислите и позива за излазак из илгале и ступање у одлучну акцију. У то име свима вама желим добро здравље и дуг и смислен живот у миру.

Филип Раке Вукајловић

научни саветник Института "Винча" у пензији

4.1.2021. године

описах примере недостојног понашања одређеног броја академика САНУ које сам тада, мање више случајно, открио пратећи рад Академије. У тексту есеја ПОДЛОСТ, на 50 страна, су именом и презименом поменути следећи академици:

Владимир С. Костић, Зоран В. Поповић, Ђорђе Шијачки, Дејан Поповић, Стеван Пилиповић, Душан Теодоровић, Миодраг Чолић, Небојша Лалић, Велимир

¹² У овој процени с краја 2021. године сам изгледа доста погрешно. Наиме, прикупио сам доказе који указују, да постоји више него основана сумња, да је избор у звање научног саветника Миодрага Ј. Михаљевића 1999. године био противзаконит. Због тога сам 19.01.2023. године у ресорном министарству покренуо поступак за одузимање звања овом дописном члану САНУ.

Радмиловић, Владица Цветковић, Миљко Сатарих и Богдан Шолаја. Нико ми ни тада, ни отада, не порече ништа што написах. И скоро сви наставише по старом. Да не бих измишљао топлу воду, поновићу понешто што, пред те академијске изборе, написах у закључку овог есеја:

"Ово што до сада изложих је само врх леденог брега. Јер Академија, која је почетком априла месеца 2019. године изабрала поново Владимира С. Костића за председника са 97 гласова за од 112 оних који су гласали, је не само престарела него и веома болесна - пре свега духовно болесна средина. САНУ је данас превасходно једно интересно друштво у коме преовлађују осредњи и веома неодговорни људи, такорећи: ДРУШТВО С НЕОГРАНИЧЕНОМ НЕОДГОВОРНОШЋУ (САНУ д.н.н.), где је **упузало** превише случајних Срба и превише аутошовиниста.

Ово моје писање се одужило као гладна година, а знам да пишем штиво које није баш пријатно читати. Теши ме чињеница да неко то мора да уради. Криминални систем расподеле новца преко Фонда за науку је испланиран и пуштен у погон договором неколико кланова са главом у САНУ. Све до чега сам дошао у вези са радом овог Фонда је већ у некој форми у последњих девет месеци објављено. Сви надлежни су довољно детаљно обавештени и детаљно упознати. Академија је превасходно институција српског народа, која је и за време садашње "тврдо-меке" окупације дужна да води и усмерава науку, културу и образовање српске нације и свих осталих који живе у Србији, а не да својом ћутологијом и интересцијским кукавичлуком допушта и омогућава битангама у својим редовима и у тзв. академској заједници, да у невероватне дубине потопе ове, за опстанак и слободу Државе, најбитније делатности. Оно што ме посебно чуди и брине је да се за последње две деценије у САНУ никад није оформила нека чврста и упорна "опозициона" група која би се организовано супротставила углавном интелектуално импотентном и времену недораслом руководству САНУ. Некад прочитах да је: *"Један глас, који се разликује, понекад много важнији него читав хор досадних, унисоних вокала."* Такав глас никако да прозвучи али, ма колико за њим жудео, знам да то никако није довољно. Једна од ствари коју би сви заједно могли урадити, не би ли продрмали оне који САНУ воде у недођију, је да не будемо послушни и пасивни посматрачи њихове неадекватности и недела. *"За то постоје разни начине. Чак само постављање питања може имати значајног утицаја. Демонстрација непослушности, писање писама и обраћање јавности могу бити веома значајни, зависно од конкретне ситуације. Али, најважније је да то буде организовано, осмишљено и бескомпромисно."* Доскора је на многе од академика

можда могло да се примени оно: Опрости им Боже, не знају шта се ради! Даље, после овог што написах, то више неће важити. " (крај 41. и почетак 42. стране есеја)

Сви све знају, али терају по старом. То старо је језгровито формулисао мудри академик Миро Вуксановић који свему зна цену и вредност и који је убеђен да је у Академију ушао "по заслуги и природном реду ствари". Академик Вуксановић је 1. новембра 2023. године у 10:08 часова, у поруци коју је послао једном свом колеги академику који се бори да понешто боље промени, а с којим је у спору, ПОРУЧИО:

«Узгред Вам поручујем да је бесмислено да реметите ред у кући од које живите.»

Да, лепо се живи кад се има преко хлеба погаче. А, руководство Академије, од 2003. до данас, у коме су прве виолине биле техничко-медицинске струке, је САНУ претворило у Белосветску Академију за Трговину, Туризам и Менаџмент Около Научних Делатности (БАТТМОНД).

ПРИЛОЗИ:

Prilog br. 1- FRV Izbori u SANU 2021 (i oko njih) LINKOVI.docx;

Prilog br. 2- Radović dopisni Referat 2009.pdf;

Prilog br. 3- Vladimir Stepanović Meležik - diploma 1978.pdf;

Prilog br. 4- Radovic_citati_OLDEST_and_DESCENDING_2023-10-31---Scopus.pdf.